

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12785986

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM REVESTIMENTOS: ESTUDO DE CASO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE

Rayane de Oliveira Santana¹, Paloma Miranda e Silva Sousa¹; Rayanderson Saraiva de Souza¹ e Bruno Noronha Rodrigues^{1,2*}

*Autor de contato: bruno.noronha@ifce.edu.br (marcado com um asterisco entre os autores)

¹ Campus Quixadá, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Quixadá, Brasil

² Faculdade de Tecnologia, Universidade Estadual de Campinas, Limeira, Brasil

RESUMO

O presente trabalho abordou as manifestações patológicas em escolas municipais de Quixeramobim-CE, objetivando identificar, diagnosticar e priorizar as correções das anomalias mais recorrentes nos revestimentos. Utilizando métodos qualitativos e quantitativos, a pesquisa mostrou que as manifestações mais incidentes são: bolor/mofo, eflorescência, descascamento da pintura, descolamento com pulverulência e fissuras/trincas, sendo o descolamento com pulverulência o mais recorrente. A análise concluiu que as escolas possuem ausência de manutenções preventivas e que as manutenções que acontecem são feitas de maneira superficial, tornando essencial que as manifestações patológicas sejam reparadas, para preservar a infraestrutura escolar e prolongar sua durabilidade e vida útil.

Palavras-chave: escolas públicas; manutenção; vida útil; durabilidade; matriz GUT.

ABSTRACT

This study looked at pathological manifestations in municipal schools in Quixeramobim-CE, with the aim of identifying, diagnosing and prioritizing corrections to the most recurrent anomalies in the coatings. Using qualitative and quantitative methods, the research showed that the most frequent manifestations are: mold/mildew, efflorescence, peeling paint, powdery peeling and cracks, with powdery peeling being the most recurrent. The analysis concluded that the schools lack preventive maintenance and that the maintenance that does take place is superficial, making it essential that pathological manifestations are repaired in order to preserve the school infrastructure and extend its durability and useful life.

Keywords: public schools; maintenance; useful life; durability; GUT matrix.

1. INTRODUÇÃO

O crescimento da construção civil ao longo dos anos fez com que o número de obras realizadas aumentasse consideravelmente, tanto públicas quanto privadas. No entanto, um problema a ser discutido diz respeito à qualidade das obras, visto que muitas dessas obras são realizadas com materiais de baixa qualidade e sem a presença de um profissional qualificado, o que acarreta problemas que podem prejudicar desde a estética da edificação até a durabilidade (MEDEIROS, 2019).

A falta de compatibilização dos projetos e os erros que são cometidos na etapa de execução podem impulsionar o surgimento de manifestações patológicas, que comprometem o desempenho, o conforto e a segurança da edificação, fazendo com que ela deixe de cumprir sua função. Esses fatores podem gerar problemas como fissuras, manchas e descolamentos, que afetam a integridade do revestimento e do ambiente escolar (TAVARES; WAPPLER, 2018).

No contexto específico de obras públicas, algumas situações necessitam de atenção. A falta de planejamento aliada à ineficiência da gestão pode resultar na realização de obras sem fiscalização e sem definição de planos de manutenção. Além disso, a busca por economia de recursos resulta na realização de manutenções superficiais, apenas para encobrir o problema, com utilização de materiais de má qualidade, o que contribui para o agravamento do problema ao longo do tempo (MEDEIROS, 2019).

Esse estudo justifica-se pela importância que as escolas municipais possuem para a população, ao fornecer o espaço necessário para o desenvolvimento social e educacional dos alunos. Assim, o presente trabalho partiu da necessidade de entender como o estudo sobre manifestações patológicas do revestimento em escolas municipais pode impactar direta ou indiretamente a população e a qualidade do ambiente escolar, ao influenciar o bem estar dos alunos e professores.

Dessa forma, esse trabalho visa abordar a problemática das manifestações patológicas em revestimentos de edificações escolares, fazendo um estudo de caso em três escolas municipais da cidade de Quixeramobim-CE, objetivando identificar as manifestações patológicas e priorizar sua correção através da Matriz GUT, contribuindo assim para a compreensão e busca por soluções eficazes.

2. MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÕES

A expansão do setor de construção civil impulsionou a busca por inovações tecnológicas para simplificar a elaboração de projetos de edificações e seus detalhamentos. Nesse sentido, esse progresso possibilitou o aumento do conhecimento sobre as construções. No entanto, ainda existem limitações no desenvolvimento tecnológico que resultam em falhas, fazendo com que as edificações não cumpram sua finalidade e apresentem desempenho insatisfatório com o surgimento de manifestações patológicas (SOUZA; RIPPER, 1998).

De acordo com Bolina, Tutikian e Helene (2019), a patologia é o estudo das doenças das edificações. É a ciência que investiga as manifestações patológicas, abordando sua causa, origem e terapia, visando examinar as imperfeições que podem afetar os materiais da construção, partes ou a edificação como um todo, diagnosticando e acompanhando a evolução dos problemas patológicos.

Conforme os autores Berti, Junior e Akasaki (2019), a origem das manifestações patológicas está associada às etapas do processo construtivo em que ocorrem os erros que originam o problema, enquanto a causa está ligada ao fator que provoca de forma direta os problemas patológicos. O processo construtivo de uma edificação pode ser dividido em concepção (planejamento, projeto e aquisição de materiais), execução e utilização (uso ou ocupação da estrutura), sendo que o problema pode surgir em qualquer uma dessas etapas.

Nesse contexto, as manifestações patológicas são influenciadas por um conjunto de variáveis que podem ser categorizadas de acordo com o processo patológico, os sintomas apresentados, a causa do problema e a etapa em que ocorreu a falha. Além disso, as manifestações patológicas desempenham um papel de grande importância na manutenção, visto que muitas vezes as intervenções de manutenções podem ser prevenidas através da realização de projetos mais elaborados, escolha criteriosa dos materiais e dos componentes construtivos (OLIVEIRA, 2013).

2.1 MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM REVESTIMENTOS

2.1.1 Descolamentos

O descolamento é uma manifestação patológica caracterizada pela separação entre uma ou mais camadas do revestimento argamassado, por conta da falta de aderência entre as camadas do revestimento. A extensão dessa anomalia pode variar, atingindo áreas restritas ou todo o revestimento (SANTOS, 2019).

De acordo com Bauer (2008), os revestimentos frequentemente apresentam manifestações patológicas que prejudicam seu funcionamento e afetam seus aspectos estéticos e as funções de proteção e isolamento. Nesse sentido, um dos problemas mais comuns de serem encontrados são os descolamentos, que são divididos em: com empoamento, em placas e com pulverulência. As principais causas de descolamentos em argamassas de cal são: produtos não hidratados, cal de má qualidade, preparo inadequado da cal e hidratação incompleta da cal extinta.

2.1.2 Fissuras

As fissuras são manifestações patológicas que costumam aparecer com frequência em edificações. Apesar de causarem preocupações ao usuário, não significa necessariamente que a estrutura está comprometida. Portanto, precisam ser analisadas por um profissional qualificado, para que seja avaliado o grau de risco associado a elas. Aberturas menores que 0,5 mm são chamadas de fissuras, entre 0,5 mm e 1 mm são trincas e de 1,5 mm a 5 mm são rachaduras (SOTELO, 2023).

As fissuras podem desencadear outras manifestações patológicas em uma estrutura. Portanto, uma forma de garantir o prolongamento da vida útil da construção é fazer uma supervisão constante das fissuras, para aumentar o tempo em que as propriedades importantes estão acima dos níveis mínimos permitidos (ANONI; RODRIGUES, 2022).

2.1.3 Bolor

O bolor é formado por fungos que se proliferam em locais úmidos, condição essencial para sua existência e desenvolvimento. A proliferação desses fungos pode causar diversos problemas alérgicos e respiratórios para os usuários do ambiente em que se encontram (ANGULSKI; MARTINS, 2022).

De acordo com Martins *et al.* (2022), os principais fatores que impulsionam o surgimento de mofo ou bolor são: ausência ou ineficácia de projeto de impermeabilização; execução inadequada da impermeabilização, o que propicia o acúmulo de umidade; utilização de materiais sem função impermeabilizante ou de baixa qualidade.

2.1.4 Eflorescência

Eflorescências são depósitos salinos formados nas superfícies das estruturas, acontecendo com mais frequência em alvenarias e revestimentos. Essa anomalia ocorre por conta da existência de umidade, materiais porosos, sais solúveis e possibilidade de evaporação. Além de causar danos na aparência da estrutura em que se encontram, podem causar degradação das peças, especialmente se forem localizadas no centro das peças e provocarem expansão (RIBEIRO *et al.*, 2018).

Essas anomalias se manifestam na parte externa das alvenarias, sendo mais frequente em obras ou estações mais quentes. As eflorescências não apresentam apenas cor branca, elas podem apresentar cores diferentes de acordo com sua origem, como por exemplo, castanho, amarelo e verde (OLIVEIRA JUNIOR, 2018).

2.1.5 Destacamento das placas

O destacamento é a manifestação patológica mais comum nos revestimentos cerâmicos e geralmente é mais grave quando se trata das paredes, visto que acarreta a perda das funções do revestimento e proporciona risco aos usuários. Sua ocorrência está relacionada com a qualidade dos materiais e da mão de obra, definição adequada das juntas e condições de trabalho das peças cerâmicas (OLIVEIRA; PANTOJA; COSTA, 2020).

Esse destacamento ocorre quando há a perda de aderência entre a cerâmica e a alvenaria, e assim, as tensões aplicadas são maiores que a capacidade de aderência das ligações. Uma das características do descolamento é o som oco na cerâmica, que pode ser acompanhado de estufamento das placas (SOTANA; BAMBERG; COSTA, 2012).

3. Matriz GUT

A matriz de priorização GUT (Gravidade x Urgência x Tendência) foi desenvolvida por Charles H. Kepner e Benjamin B. Tregoe em 1991 para ser empregada na resolução de problemas, por conta da sua qualidade na definição de prioridades entre as diversas alternativas de ação disponíveis (SOTILLE, 2014).

Para Periard (2011), a matriz GUT inclui os passos:

- Listagem dos problemas: todos os itens devem ser listados para formar uma matriz com os pontos que precisam ser analisados;
- Pontuação: cada item deverá receber uma nota de acordo com a gravidade, urgência e tendência.

As notas atribuídas variam de 1 a 5, de forma que quanto mais próximo de 5, mais grave, urgente e com tendência é o problema. O número final de cada item será o resultado da multiplicação (G) x (U) x (T), cujo valor máximo é 125. Assim, a Tabela 1 mostra a atribuição de pontos a cada variável.

Tabela 1- Pontuação GUT

Nota	Gravidade	Urgência	Tendência (se nada for feito)	(G) x (U) x (T)
5	Extremamente grave	Precisa de ação imediata	Ir piorar rapidamente	$5 \times 5 \times 5 = 125$
4	Muito grave	 urgente	Ir piorar em pouco tempo	$4 \times 4 \times 4 = 64$
3	Grave	O mais rpido possvel	Ir piorar	$3 \times 3 \times 3 = 27$
2	Pouco grave	Pouco urgente	Ir piorar em longo prazo	$2 \times 2 \times 2 = 8$
1	Sem gravidade	Pode esperar	No ir mudar	$1 \times 1 \times 1 = 1$

Fonte: adaptado de Periard (2011).

- Classificar os problemas: quando cada item possuir sua pontuao  necessrio analisar os valores para observar quais possuem pontuao mais alta e assim definir a prioridade de correo de cada problema.

4. METODOLOGIA

Realizou-se uma inspeo para coletar os dados para a anlise das manifestaes patolgicas em trs escolas municipais da cidade de Quixeramobim-CE, atravs de registros fotogrficos. As manifestaes foram examinadas levando em considerao a localizao e a exposio aos agentes agressivos, utilizando o referencial terico para compreender as manifestaes e formular hipteses. Os problemas identificados foram diagnosticados, sendo identificadas suas possveis causas, origens e recomendaes de correes. Utilizou-se a Matriz GUT para priorizar a correo das 7 principais manifestaes, sendo os resultados apresentados por meio de tabelas. As etapas so mostradas no fluxograma da Figura 1.

Figura 1 - Fluxograma do processo metodolgico

Fonte: os autores.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Manifestações patológicas encontradas

Para alcançar o objetivo da pesquisa de identificar as manifestações patológicas mais incidentes em escolas municipais, foram realizadas inspeções para observar as anomalias presentes e fazer a contabilização, sendo o resultado mostrado no gráfico da Figura 2.

Figura 2 - Quantidade de manifestações patológicas encontradas nas escolas

Fonte: os autores.

Ao contabilizar e agrupar as manifestações encontradas nas três escolas investigadas, foi notório que a manifestação que apresentou maior quantidade foi o descolamento com pulverulência, seguido de fissuras/trincas, como é demonstrado na Figura 3.

Figura 3 - Quantidade de manifestações patológicas encontradas nas três escolas

Fonte: os autores.

Após analisar os gráficos, verifica-se que a Escola de Ensino Fundamental José Mário Barbosa foi a que apresentou mais manifestações patológicas, sendo a única com a quantidade de anomalias acima da média das escolas investigadas. Foram encontradas 10 manifestações patológicas distintas nessa escola, sendo que a manifestação patológica mais incidente foram fissuras e trincas, que foram encontradas em diversos locais da escola, como salas de aula, pátio e principalmente nos espaços externos, que eram expostos de forma direta ao sol e à chuva, sendo mais suscetível à umidade e aos efeitos da variação de temperatura, tendo como provável causa a dilatação térmica. Logo após, aparecem as manifestações de descolamento com pulverulência, que podem ser causadas por erros de dosagem, como excesso de finos no traço, argamassa magra, argamassa com excesso de cal ou ausência de carbonatação da cal.

Figura 4 - Principais manifestações patológicas encontradas na escola José Mário Barbosa

Fonte: os autores.

A Escola José Marinho de Goes apresenta a segunda maior quantidade de manifestações patológicas e possui 12 anomalias distintas. A manifestação patológica mais encontrada foi o descolamento com pulverulência do revestimento argamassado, que foi verificado em muitos locais da escola e teve ocorrência repetida em muitas paredes de um mesmo cômodo, principalmente no pátio e nas salas de aula, se destacando das demais manifestações. Em segundo lugar aparecem as manifestações de eflorescência, localizadas em grande maioria na parte inferior das paredes, causadas por umidade ascendente por ausência de impermeabilização da fundação.

Figura 5 - Principais manifestações patológicas encontradas na Escola José Marinho de Goes

Fonte: os autores.

A Escola Osvaldo Martins de Almeida foi a que teve menos incidência de anomalias e apresentou uma menor quantidade de manifestações patológicas distintas, sendo as principais: o bolor/mofo, descascamento da pintura e fissura/trinca. O bolor era localizado em áreas externas, como paredes externas da edificação, paredes do pátio ou paredes do muro, que estavam expostas à umidade e à chuva, que são fatores que propiciam o surgimento dessas manifestações. O descascamento da pintura foi verificado em muitas paredes e pilares, sendo causado por realização de manutenções superficiais, sem retirada da pintura anterior e realização sobre uma camada de pintura existente, gerando camadas sobrepostas. Já as fissuras, encontradas no piso da escola, eram explicadas pela variação de temperatura e ausência de juntas de dilatação.

Figura 6 - Principais manifestações patológicas encontradas na Escola Osvaldo Martina de Almeida

Fonte: os autores.

5.2 Priorização das manifestações patológicas

Com as manifestações patológicas identificadas e a definição de suas possíveis causas e origens, faz-se necessário fazer a priorização dessas anomalias e assim indicar a forma de correção adequada.

Para isso, foi utilizada a Matriz GUT nas três escolas, com o intuito de obter o grau de priorização das manifestações patológicas de acordo com a gravidade, urgência e tendência de cada uma delas, para assim estabelecer uma hierarquia e depois ser possível definir um plano de manutenção.

Os resultados obtidos após a aplicação da Matriz GUT nas manifestações patológicas encontradas nas escolas são mostrados na Tabela 2.

Tabela 2 - Aplicação da Matriz GUT nas manifestações patológicas

Manifestação patológica	Gravidade (G)	Urgência (U)	Tendência (T)	G x U x T
Trincas no piso externo	1	2	2	4
Descolamento com pulverulência	2	3	3	18
Descolamento com pulverulência	2	3	3	18
Eflorescência	2	3	3	18
Bolor	2	3	3	18
Descascamento da pintura	1	1	2	2
Trincas no piso interno	2	3	2	12

Fonte: os autores.

Após a aplicação da Matriz GUT foi perceptível que algumas manifestações patológicas apresentaram o mesmo grau de prioridade. Dessa forma, a Tabela 3 exibe a prioridade de correção das manifestações, em ordem crescente, fazendo também o agrupamento das manifestações que possuem o mesmo grau.

Tabela 3 - Grau de prioridade das manifestações patológicas (continua)

Grau de priorização	Manifestação detectada
1°	Descolamento com pulverulência
	Descolamento com pulverulência
	Eflorescência

Tabela 3 - Grau de prioridade das manifestações patológicas (conclusão)

Grau de priorização	Manifestação detectada
2°	Bolor
	Trincas no piso interno
3°	Trincas no piso externo
4°	Descascamento da pintura

Fonte: os autores.

Dessa forma, as manifestações que possuem o primeiro grau de prioridade nas três escolas estudadas foram o descolamento com pulverulência, visto que foi encontrado em grande quantidade e dimensão, podendo agravar ao longo do tempo, a eflorescência e o mofo/bolor, que foram observados em muitas paredes das escolas, tanto internas quanto externas, e que comprometem a estética da edificação, e no caso do bolor, pode apresentar riscos a saúde dos usuários, e as trincas que embora não fossem consideradas muito graves, podem evoluir com o passar do tempo e causar outros danos nas escolas.

5.3 Reparo das manifestações patológicas

Para garantir que as escolas continuem cumprindo sua função e ofereçam um ambiente seguro e confortável, as manifestações patológicas encontradas precisam ser solucionadas através de algumas ações que são descritas no Quadro 1, para cada manifestação patológica distinta. Esses reparos vão assegurar que as anomalias não evoluam e causem danos aos usuários ou a edificação.

Quadro 1 - Formas de reparo das manifestações patológicas (continua)

Manifestação patológica	Reparo
Eflorescência	É necessário inicialmente identificar a origem da umidade. Posteriormente, a eflorescência deve ser removida através da lavagem com solução ácida, como por exemplo, o ácido sulfâmico ou acético. Logo após o produto deve ser removido com água em abundância e a superfície suscetível a eflorescência precisa ser impermeabilizada.
Bolor/mofo	A umidade deve ser eliminada e o revestimento precisa ser lavado, escovado com esponja e secado. Em locais que não são expostos ao sol, o revestimento precisa ser lavado com solução de hipoclorito e deve ser refeito se apresentar pulverulência. Nos locais em que o bolor é causado pelo contato com água da chuva, deve ser executado no local calha ou pingadeira.
Descascamento da pintura	Remoção da área afetada e restauração da camada de pintura com os cuidados adequados. Se a causa estiver relacionada com umidade, a mesma precisa ser eliminada e a superfície impermeabilizada.
Descolamento com pulverulência	Retirada da área afetada e renovação da camada de reboco.

Quadro 1 - Formas de reparo das manifestações patológicas (conclusão)

Manifestação patológica	Reparo
Fissura/trinca	Nas fissuras e trincas com pequenas aberturas, a superfície deve ser limpa para remover toda sujeira e deve ser aplicada massa de nivelamento através do auxílio da desempenadeira. Nas trincas mais largas deve ser aplicada massa epóxi. Após secagem a superfície precisa ser lixada para ficar uniforme.

Fonte: os autores.

5.4 Plano de manutenção preventiva

As manutenções são essenciais para garantir a durabilidade da edificação e de seus sistemas, e o prolongamento da vida útil. Mais especificamente a manutenção preventiva, permite identificar possíveis problemas e fazer a correção antes que se tornem mais graves e que os custos aumentem, visto que quanto mais grave o problema, maior o custo associado à correção dele.

Nesse sentido, o Quadro 2 aborda o plano de manutenção preventiva desenvolvido para os sistemas de revestimentos das escolas municipais, evidenciando as atividades que precisam ser desenvolvidas durante um determinado tempo, especificado no quadro, para que as anomalias que surgirem sejam eliminadas e corrigidas antes que evoluam para algo mais grave ou permitem o surgimento de outras manifestações patológicas que comprometam as escolas.

Quadro 2 - Plano de manutenção preventiva das escolas

Sistema	Serviço	Periodicidade	Responsável
Revestimento	Realizar a repintura das lajes de banheiro ou áreas úmidas.	Anual	Empresa especializada
	Realizar a pintura dos tetos das áreas secas.	Anual	Empresa especializada
	Fazer a inspeção, retocar e repintar as paredes externas e internas.	Anual	Empresa especializada
	Verificar a estanqueidade do sistema e se necessário realizar manutenções.	Anual	Empresa especializada
	Verificar o rejuntamento dos revestimentos cerâmicos de pisos e paredes e fazer a reconstituição dos mesmos.	Anual	Empresa especializada
	Fazer a lavagem das paredes para evitar o acúmulo de sujeira e a proliferação de fungos.	A cada 3 anos	Empresa especializada
	Inspecionar e verificar a existência de umidade e verificação de pontos com vazamento no reboco e no forro para executar os devidos reparos.	Semestral	Empresa especializada
	Inspecionar o piso de concreto e fazer os reparos necessários.	Anual	Empresa especializada

Fonte: os autores.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a vistoria das escolas foi possível observar que as principais manifestações patológicas encontradas foram: bolor/mofo, eflorescência, descascamento da pintura, descolamento com pulverulência e fissuras/trincas. Nesse sentido, a manifestação patológica mais incidente nas escolas foi o descolamento com pulverulência e a maior parte das anomalias causadas por umidade era localizada na parte externa das edificações, com exposição constante a chuva por ausência de elementos construtivos como calha e pingadeira. Ademais, a manifestação na parte interna das escolas oriundas da umidade tinha como principal causa a umidade ascendente, por falta de impermeabilização da fundação.

A identificação das manifestações patológicas evidenciou a falta de manutenções preventivas nas escolas, fazendo com que os problemas patológicos que surgem aumentem consideravelmente ao longo do tempo e causem outras manifestações patológicas. Além disso, também foram notados indícios de manutenções superficiais, sem o devido preparo e cuidado durante a execução, ocasionando apenas o encobrimento do problema e fazendo com que o mesmo reapareça posteriormente.

Dessa forma, é de extrema importância que as manifestações patológicas sejam corrigidas, através de profissionais qualificados, métodos adequados e materiais de qualidade, para proporcionar um ambiente escolar propício ao aprendizado, seguro e que assegure o bem estar dos alunos e professores.

REFERÊNCIAS

ANGULSKI, J. Q. M.; MARTINS, M. E. **Manifestações patológicas causadas pela infiltração na construção civil**. 2022. 67 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, 2022.

ANONI, L. G.; RODRIGUES, M. R. P. **Manual sobre diagnóstico de fissuras em edificações residenciais**. Revista acadêmica, v. 10, n. 8, 2022.

BAUER, L. A. F. **Materiais de construção 2**. 5. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2008. 538 p.

BERTI, J. V. M.; SILVA JÚNIOR, G. P.; AKASAKI, J. L. **Estudo da origem, sintomas e incidências de manifestações patológicas do concreto**. Revista Científica ANAP Brasil, v. 12, n. 26, 2019.

BOLINA, F. L.; TUTIKIAN, B. F.; HELENE, P. **Patologia de estruturas**. Oficina de Textos, 2019.

MARTINS, J. P. S.; OSCAR, L. H. C. **Análise de Manifestações Patológicas em Construções Autoconstruídas no Brasil**. Boletim do Gerenciamento, v. 29, n. 29, p. 46-55, 2022.

MEDEIROS, J. V. F. **Levantamento das manifestações patológicas nas escolas municipais de Cajazeiras-PB: estudo de caso**. 2019. 86 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Cajazeiras, 2019.

OLIVEIRA, D. F. **Levantamento de causas de patologias na construção civil**. 2013. 107 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio de Janeiro - Escola Politécnica, Rio de Janeiro, 2013.

OLIVEIRA JUNIOR, F. A. S. **Identificação das causas da eflorescência nas residências de Caraúbas-RN: estudo de caso**. 2018. 43 f. Monografia (Especialização) - Curso de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2018.

OLIVEIRA, J. A. C.; PANTOJA, J. C.; COSTA, W. C. **Estudo de caso de patologias em revestimentos cerâmicos**. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 8, p. 60555-60582, 2020.

PERIARD, G. **Matriz GUT**. 2011. Disponível em: <<https://xdocz.com.br/doc/artigo-matriz-gut-wvo93jwrrdoj>>. Acesso em: 17 set. 2023.

RIBEIRO, I. J. C.; BARBOSA, G. M.; SILVA, O.; ARAÚJO, D. T. R.; LUCENA, A. D. **Implantação de métodos de tratamento para combater as eflorescências**. Revista Principia-Divulgação Científica e Tecnológica do IFPB, v. 38, p. 43-53, 2018.

SANTOS, S. S. **Patologias construtivas em revestimentos de fachada**. 2019. 50 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019.

SOTANA, A. F.; BAMBERG, C. E.; COSTA, T. B. **Patologias das estruturas e piso de concreto armado e revestimentos**. 2012. Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/profNICODEMOS/patologias-do-concreto-2>>. Acesso em: 24 set. 2023

SOTELO, D. G. **Estudo das principais manifestações patológicas em um edifício histórico localizado em porto alegre/RS**: estudo de caso. 2023. 75 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Centro Universitário Ritter dos Reis, Porto Alegre, 2023.

SOTILLE, M. A. **A ferramenta GUT - gravidade, urgência e tendência**. 2014. Disponível em: <<https://www.pmtech.com.br/PMP/Dicas%20PMP%20-%20Matriz%20GUT.pdf>>. Acesso em: 13 set. 2023.

SOUZA, V. C. M.; RIPPER, T. **Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto**. São Paulo: Pini, 1998.

TAVARES, F. J. O.; WAPPLER, J. **Investigação das manifestações patológicas mais incidentes nas edificações escolares da rede municipal de tubarão/SC**. 2018. 91 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2018.